

Apropriação de imagens e áudio por câmeras de vigilância em locais públicos

Ronaldo Zanata Pazim¹

Resumo

As câmeras CCTV são amplamente utilizadas em locais públicos, como ruas, calçadas, lojas e shopping centers. O uso dessas câmeras levanta preocupações sobre a invasão de privacidade, especialmente com o potencial dos proprietários dessas câmeras de vigilância se apropriarem de dados como digitação de senhas em smartphones, conversas privadas e cenas e vídeos de acidentes ou situações cômicas. Este artigo analisará os aspectos legais do uso de câmeras CCTV em locais públicos sob a perspectiva do direito civil e constitucional brasileiro.

Palavras-chave: Privacidade. Vigilância. Inteligência artificial.

Abstract

CCTV cameras are widely used in public places such as streets, sidewalks, stores, and shopping centers. The use of these cameras raises concerns about the invasion of privacy, especially with the potential for owners of these surveillance cameras to appropriate data such as typing passwords on smartphones, private conversations, and scenes and videos of accidents or comical situations. This article will analyze the legal aspects of CCTV camera usage in public places from a Brazilian civil and constitutional law perspective. Keywords: Copyright. Intellectual property. Artificial intelligence.

1 Introdução

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada em 2018, trouxe uma nova perspectiva para a proteção de dados pessoais no Brasil. Esta lei, inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, estabelece diretrizes claras para a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo severas penalidades para as organizações que não cumprirem suas disposições.

¹ Doutor em Ciências Jurídicas. Professor de Direito da FAC - Faculdade Fleming Cerquilho, Grupo FAVENI. E-mail: rzpazim@adv.oabsp.org.br

A LGPD é fundamentada em uma série de princípios, entre os quais se destaca o princípio do consentimento. De acordo com o Art. 7º da LGPD, “O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular” (BRASIL, 2018). Este princípio implica que as organizações devem obter o consentimento explícito dos titulares dos dados antes de coletar ou usar seus dados pessoais.

No entanto, a LGPD também prevê algumas exceções a este princípio. Em situações específicas, como a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, os dados podem ser tratados sem o consentimento do titular. Além disso, a LGPD permite o tratamento de dados pessoais para a realização de estudos por órgão de pesquisa e para a execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos.

No contexto da pandemia do Coronavírus, alguns governos estaduais tiveram a ideia de usar os dados de geolocalização dos celulares para monitorar a quarentena e o lockdown. Esta prática levanta questões importantes sobre a privacidade e a proteção de dados. Embora possa ser argumentado que se trata de uma situação de emergência sanitária que justifica o uso dos dados sem consentimento, é crucial garantir que os direitos dos titulares dos dados sejam respeitados.

As empresas de tecnologia, como o Google, coletam e usam uma grande quantidade de dados dos usuários. Estes dados são usados para oferecer produtos e serviços personalizados, mas nem sempre é claro para os usuários como seus dados são tratados e compartilhados. Esta prática pode ser considerada uma violação ao direito constitucional à privacidade?

O direito à privacidade é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal do Brasil. De acordo com o Art. 5º, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas” (BRASIL, 1988). No entanto, a interpretação deste direito no contexto digital ainda é um tema de debate.

Capítulo 1: O Estado da Arte sobre a LGPD e o Direito à Privacidade

A LGPD e o direito à privacidade são temas que têm despertado o interesse de diversos pesquisadores, tanto no Brasil quanto no exterior. Neste capítulo, apresentaremos uma revisão da literatura sobre esses assuntos, destacando os principais conceitos, debates e desafios que envolvem a proteção de dados pessoais no contexto digital.

A LGPD é uma lei que visa regulamentar o tratamento de dados pessoais no Brasil, seguindo os padrões internacionais de proteção de dados. A LGPD foi inspirada no GDPR, que é o regulamento europeu sobre o assunto, mas também apresenta algumas especificidades e inovações. A LGPD define dados pessoais como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (BRASIL, 2018, Art. 5º, I). A LGPD também reconhece a existência de dados pessoais sensíveis, que são aqueles que “dizem respeito à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico” (BRASIL, 2018, Art. 5º, II).

A LGPD estabelece uma série de princípios que devem orientar o tratamento de dados pessoais, tais como: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas (BRASIL, 2018, Art. 6º). Além disso, a LGPD prevê uma série de direitos para os titulares dos dados pessoais, como: confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos ou inexatos, anonimização ou bloqueio de dados desnecessários ou excessivos, portabilidade dos dados para outro fornecedor de serviço ou produto, eliminação dos dados tratados com consentimento do titular, informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados, informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa e revogação do consentimento (BRASIL, 2018, Art. 18).

A LGPD também define as figuras do controlador e do operador dos dados pessoais. O controlador é “a pessoa natural ou jurídica [...] a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais” (BRASIL, 2018, Art. 5º VI). O operador é “a pessoa natural ou jurídica [...] que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador” (BRASIL, 2018 Art. 5º VII). A LGPD exige que o controlador e o operador adotem medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição ou perda (BRASIL, 2018 Art. 46).

A LGPD também cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que é um órgão da administração pública federal responsável por zelar pela proteção dos dados pessoais no Brasil. A ANPD tem como atribuições: editar normas e procedimentos sobre a proteção de dados pessoais; fiscalizar e aplicar sanções em caso de violação da LGPD; promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais; estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício do controle dos titulares sobre seus dados pessoais; realizar estudos sobre as

práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais; entre outras (BRASIL , 2018 Art. 55-J).

A LGPD representa um avanço significativo para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos no Brasil. No entanto, a sua implementação ainda enfrenta diversos desafios e incertezas. Alguns desses desafios são: a adequação das organizações públicas e privadas às novas regras; a conscientização dos titulares dos dados sobre seus direitos e deveres; a capacitação dos profissionais envolvidos no tratamento de dados pessoais; a harmonização da LGPD com outras normas e regulamentos sobre o assunto; a cooperação entre a ANPD e os demais órgãos públicos e entidades privadas; a articulação da ANPD com as autoridades internacionais de proteção de dados; entre outros (DONEDA, 2019).

O direito à privacidade é um direito fundamental que está intimamente relacionado à proteção de dados pessoais. A privacidade pode ser entendida como “o direito de estar só ou de se associar com outros, de manter certas informações em segredo, de controlar o acesso ao próprio corpo e à própria imagem, de tomar decisões sobre a própria vida” (BRANCO, 2018, p. 17). A privacidade é um valor essencial para a dignidade humana, a autonomia individual e a democracia.

O direito à privacidade está consagrado na Constituição Federal do Brasil, que estabelece no Art. 5º que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas” (BRASIL, 1988). Além disso, o direito à privacidade também está previsto em tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

No entanto, o direito à privacidade não é absoluto e pode sofrer limitações em situações excepcionais. Segundo Branco (2018), “a privacidade não é um direito ilimitado, mas sim um direito que deve ser ponderado com outros valores constitucionais, como a segurança pública, a liberdade de expressão, o direito à informação, entre outros” (p. 18). Assim, cabe ao Estado e ao Judiciário estabelecer os critérios para definir quando e como o direito à privacidade pode ser restringido.

No contexto digital, o direito à privacidade enfrenta novos desafios e ameaças. A crescente coleta e uso de dados pessoais por empresas de tecnologia e governos pode representar uma violação ao direito à privacidade dos cidadãos. Alguns exemplos dessas violações são: o monitoramento constante das atividades online dos usuários; a comercialização dos dados pessoais sem o consentimento dos titulares; o uso indevido dos dados pessoais para fins de manipulação política ou econômica; a exposição indevida dos dados pessoais na internet; entre outros (SCHNEIER, 2015).

A preservação da intimidade e da vida privada são princípios relativamente novos, sendo que a primeira manifestação efetiva do direito à intimidade deu-se nos Estados Unidos, em 15/12/1890, com a publicação de Warren e Brandeis, dois juristas norte-americanos que iniciaram a construção jurídica sobre o direito “de ser deixado só”, em artigo da *Harvard Law Review*, sob o título “*The Right to Privacy*”. [1]

A partir da publicação do artigo em comento, lançou-se um debate irreversível sobre a questão da necessidade de positivação de um direito fundamental à intimidade e à vida privada.

Assim é que, em 1905, na Alemanha, surge a primeira menção expressa em Doutrina a um direito à intimidade e à vida privada. Trata-se de um trabalho de Giesker, intitulado *Das Recht des Privaten na der eigenem Geheimnissphäre*[2].

Numa dimensão mais ampla, o direito à intimidade e à vida privada surgiu em 02/05/1948 com a Declaração Americana dos Direitos do Homem, que previu em seu artigo 5º:

“Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra ataques abusivos a sua honra, a sua reputação e a sua vida privada e familiar”.

Adiante, com aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 10/12/1972, vislumbrou-se a positivação em âmbito internacional do direito à intimidade e à vida privada, no artigo 12, que assim reza:

“Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à proteção da lei”.

O direito fundamental à intimidade e à vida privada foi então, consolidando-se, passando a ser objeto de discussão em todo o mundo, seja em âmbito doutrinário, jurisprudencial, debates ou conferências, como ensina José Adercio Leite Sampaio, para quem sua menção “passa a aparecer em diversos outros documentos e ocupa a pauta de inúmeras conferências, seminários, encontros e estudos de âmbito supranacional”[3].

No Brasil, o primeiro instrumento legislativo a tutelar expressamente o direito à intimidade e à vida privada, foi a Lei de Imprensa (Lei n.º 5250/67), no seu artigo 49:

Aquele que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar:

(...)

§ 1º Nos casos de calúnia e difamação, a prova da verdade, desde que admissível na forma dos arts. 20 e 21, excepcionada no prazo da contestação, excluirá a responsabilidade civil, salvo se o fato imputado, embora verdadeiro, diz respeito à vida privada do ofendido e a divulgação não foi motivada em razão de interesse público.

Mas foi com a Magna Carta de 1988 que o direito à intimidade e à vida privada foi consolidado como direito fundamental, inserto no capítulo “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”.

Ao nível da legislação ordinária, o Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406) traz o tema inserido no Capítulo II do Livro I da Parte Gral, denominado “Dos Direitos da Personalidade”:

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

Assim mencionando “vida privada”, o código civilista corrobora a mesma disposição constitucional de proteção presente no artigo 5º, X da Constituição Federal, que, literalmente, protege não somente esta como também a intimidade, a honra e a imagem.

Em que pese o fato dos termos serem tidos como sinônimos nos dicionários, grande parte da doutrina jurídica entende existir distinção entre intimidade e vida privada. Neste sentido, o autor Manoel Gonçalves Ferreira Filho ressalta que:

“(…) os conceitos constitucionais de intimidade e vida privada apresentam grande interligação, podendo porém ser diferenciados por meio da menor amplitude do primeiro que se encontra no âmbito de incidência do segundo. Assim, o conceito de intimidade relaciona-se às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade, enquanto o conceito de vida privada envolve todos os relacionamentos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações comerciais, de trabalho, de estudo, etc.”[5]

Conclui-se, pois, que vida privada distingue-se da vida íntima, ou seja, aquilo que a pessoa pensa, sente e deseja refere-se à sua intimidade; já os seus hábitos, modo de viver, de se comportar, sua opção sexual, seus amigos, seus relacionamentos profissionais e, igualmente, aquilo que o sujeito possui, têm pertinência com a sua vida privada.

O processo de expansão da tecnologia e de novos hábitos cria situações de conflito e ofensa a bens jurídicos tutelados pelo ordenamento legal, exigindo readequações normativas e novas proteções. O mundo todo vem desenvolvendo instrumentos mais efetivos para a garantia dos direitos humanos, mas, por outro lado, a engenhosidade das criações humanas também está propiciando uma infinidade de inovações nas formas de

violar esses direitos. Se a coexistência disso tudo não for acompanhada do mesmo avanço regulatório, é provável que haja um retrocesso ao direito de privacidade e à dignidade de todo ser humano.

Partindo da constatação de que a vida das pessoas compreende dois aspectos, um voltado para o exterior (relações sociais e atividades públicas), e outro voltado para o interior (família e amigos), a Constituição tornou este último inviolável, protegendo a liberdade da vida privada e o segredo da mesma, sendo este último uma expansão da personalidade, que não admite atentados.

A inviolabilidade da privacidade é, tradicionalmente, atributo dos direitos da personalidade, ao lado de outros como a irrenunciabilidade, imprescritibilidade e intransmissibilidade.

Tal preceito constitucional consagra um direito radicado mundialmente, proveniente do Direito Inglês, como se extrai do discurso de Lord Chatham no Parlamento Britânico (MORAIS, 2001):

O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Segundo Gomes Canotilho, a proteção definitiva de um direito fundamental se dá ao “âmbito de proteção” (assim, o âmbito da tranquilidade em se tratando de intromissão ao domicílio), mas esse âmbito ou bem da vida não encerra em si uma extensão a esse direito (VIEIRA, 2007). Em outras palavras, o bem jurídico é efetivamente protegido, mas a amplitude dessa garantia é que não se pode definir em razão da imprecisão de sua extensão, visto que podem intervir medidas de entes públicos ou de entes privados e a proteção pode vir a ser relativizada em face da necessidade de defesa destes outros bens.

Já para o constitucionalista liberal alemão Carl Schmitt, defensor da teoria externa ou teoria da intervenção e de limites, os direitos de liberdade são ilimitados, tendo sua extensão na própria vontade do indivíduo. Concepção esta que tinha raízes filosóficas tanto no imperativo categórico e da lei fundamental da razão prática de Kant: “age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de legislação universal”; quanto nas ideias de Locke, cuja sociedade civil organizada, o Estado, teria o papel de limitar a liberdade natural pela necessidade de paz comunitária, que não existia no Estado de Natureza (SOUZA, 2016).

Sobre a celeuma, Francisco Sannini Neto (2018) traz à baila o artigo 121, parágrafo 7º, inciso III do Código Penal que diz que a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um

terço) até a metade se o crime for praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima; e, segundo ele, “se a referida majorante do feminicídio se aplica quando o crime é cometido na presença virtual de ascendente ou descendente, parece-nos que o mesmo raciocínio deve ser adotado na hipótese de violação virtual de domicílio, sem que se cogite qualquer analogia em prejuízo do agente”.

O direito à privacidade consistiria em um direito subjetivo de toda pessoa – brasileira ou estrangeira, residente ou transeunte, física ou jurídica – não apenas de constranger os outros a respeitarem sua esfera privada, mas também de controlar suas informações de caráter pessoal – sejam estas sensíveis ou não – resistindo às intromissões indevidas provenientes de terceiros. Nesse sentido, o direito à privacidade traduz-se na faculdade que tem cada pessoa de obstar a intromissão de estranhos na sua intimidade e vida privada, assim como na prerrogativa de controlar suas informações pessoais, evitando acesso e divulgação não autorizados (VIEIRA, 2017).

A análise da privacidade comporta uma classificação em categorias, conforme seu âmbito de proteção: física (protege o corpo, por exemplo, contra procedimento invasivos não desejados), do domicílio, das comunicações, decisional (protege o indivíduo para decidir o seu próprio destino) e informacional (protege os danos pessoais), mas nem todas elas interessam a este estudo cujo propósito central cinge-se às hipótese de devassa pelo drone.

É bem verdade que, tanto quanto o direito à propriedade, o direito à privacidade também requer uma compreensão mais ajustada à atualidade, desprezando-se considera-lo como um princípio absoluto que antes possa ter sido, já que a sua dimensão se transforma em cada período histórico² e, hodiernamente, contrapõe-se o direito público sobre o particular. Todavia, mesmo que não se possa generalizar um limite, há uma fronteira às incursões de terceiros na esfera da vida privada de outrem que não pode ultrapassar o permitido por estes.

A origem do termo remete a um conceito formulado em 1890 por Samuel Warren e Louis Brandeis, amplamente reconhecido como a primeira publicação americana a defender um direito à privacidade, sob o argumento de que se trata de um “direito de estar só” ou, talvez mais preciso, o “direito de ser deixado só” (right to be let alone)³. Considerado o

² A UNESCO, ao encomendar a juristas de 10 países uma pesquisa a respeito da vida privada de cada um destes, concluiu que seu conteúdo varia de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, de sociedade para sociedade, modificando-se também em função das idades, tradições e culturas diferentes (FERNANDES, 1977).

³ The Right to Privacy ("O Direito à Privacidade") é um artigo jurídico considerado "um dos ensaios mais influentes na história do direito dos Estados Unidos da América" (Susan E. Gallagher, Introduction to "The Right to Privacy" by Louis D. Brandeis and Samuel Warren: A Digital Critical Edition, University of Massachusetts Press).

marco inaugural do estudo doutrinário específico do direito à privacidade e à intimidade, aqueles advogados pregaram pioneiramente a existência jurídica desses institutos autônomos.

Numa dimensão mais ampla, o direito à intimidade e à vida privada foram incluídos na Declaração Americana dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1948, que previu em seu artigo 5º: “Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida privada e familiar”.

Em 1950 a Convenção Europeia dos Direitos do Homem também estabeleceu no artigo 8º que “qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência”.

Mais adiante sobreveio em 1972, pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), a positivação em âmbito internacional do direito à intimidade e à vida privada:

Art. 12. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à proteção da lei.

Foi no período pós Revolução Francesa que o direito fundamental à inviolabilidade à intimidade e à vida privada se consolidou entrando na pauta de conferências e encontros de âmbito supranacional. Nessa senda, em 1949 a Alemanha aprovou a Lei Fundamental de Bonn que inseria expressa proteção no caso de abuso. No mesmo caminho, Portugal, com sua Carta de 1976, e a Espanha, em sua Constituição de 1978, acolheram a tutela desses direitos.

De Cupis (1954) entende que a esfera íntima da pessoa se divide em direito à *riservatezza* e o direito à *segretezza*, e o direito à intimidade pode ser conceituado como aquele que visa a resguardar as pessoas da vista e dos ouvidos de outrem, e de excluir do conhecimento de terceiros tudo aquilo que se refere a si, porque, com sua divulgação, ocorre uma mudança de discricção quanto à pessoa (nesse sentido, também Pontes de Miranda, 2000). Todo indivíduo tem necessidade de ter intimidade, que pode ser definida como:

Um modo específico de vivência pessoal, isolada, numa esfera reservada, consoante escolha espontânea do interessado, primacialmente dentro do grupo familiar efetivo, ou com maior insulamento, mas sempre sem uma notória forma de participação de terceiros, seja pelo resguardo contra a ingerência ou molestamento malevo alheio, seja pela utilização da faculdade que se lhe é atribuída para razoável exclusão do conhecimento público, de dados, ações, idéias e emoções que lhe são peculiares (MARIA, 1987).

Para René Ariell Dotti (1980), “a intimidade se caracteriza como a esfera secreta da vida do indivíduo na qual este tem o poder legal de evitar os demais”.

Segundo o jurista Alexandre de Moraes (2005), “os direitos à intimidade e à própria imagem formam a proteção constitucional à vida privada, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”.

Diversos ordenamentos estrangeiros seguiram seus próprios caminhos ao tratar da privacidade, visto que entravam em terreno onde as particularidades de cada sociedade eram determinantes. Na Alemanha, a doutrina de Heinrich Hubmann, de 1953, constantemente referenciada e que, no Brasil, ganhou relevância quando divulgada por Elimar Szaniawski, utiliza a “teoria das esferas” (*Sphärentheorie*) ou teoria dos círculos concêntricos que representam os diferentes graus de manifestação do sentimento de privacidade: a esfera externa da privacidade (*Privatsphäre*, ou *sphera privacy* dos norte-americanos), que não revelam aspectos mais reservados da personalidade; a esfera intermediária do segredo (*Intimsphäre*), que é de acesso restrito e compartilhada apenas com as pessoas mais próximas e que compreende aspectos da vida sexual, religiosa e política; e, na mais interna das esferas, a da intimidade *stricto sensu* (*Geheimsphäre*), que abrange os sentimentos, os sonhos, as emoções; em torno delas, a esfera pessoal, que abrangeria a vida pública (*Öffentlichkeit*).

É nesse sentido que algumas correntes distinguem a intimidade da privacidade, e alguns doutrinadores consideram esta mais abrangente do que aquela e vice-versa. José Afonso da Silva, por exemplo, prefere usar a expressão privacidade em um sentido genérico e amplo, de modo a abarcar todas essas manifestações da esfera íntima, privada e da personalidade. Assim, pode-se dizer que a intimidade está no interior da privacidade (cit. p. MARIA, 1987).

Não obstante as críticas à teoria das esferas, dada a relatividade que impossibilita definir cientificamente as fronteiras entre cada círculo, a distinção adquire importância na avaliação dos danos materiais e morais decorrentes da violação. Quanto mais interior, mais íntima for a esfera atingida, mais grave será o dano e, conseqüentemente, maior a reprimenda.

Contudo, na sociedade contemporânea, a noção de privacidade extravasa os conceitos de isolamento ou tranquilidade, haja vista as câmeras no shopping ou nas ruas, os bancos de dados repassados de uma instituição a outra e até publicados nas redes sociais; a vigilância do empresário sobre as comunicações de seus funcionários, etc., etc. Pois, como discorre Tércio Sampaio Ferraz, por mais isolada que queira ser a pessoa, “é sempre um viver entre os outros (na família, no trabalho, no lazer comum)”.

Amitai Etzioni (2007), ao fazer essa abordagem comunitária para o direito à privacidade, afirma que isso requer uma sociedade com uma cultura moral bem estabelecida, capaz de ter reconhecida uma ordem social, e que “privacidade é simplesmente um bem entre muitos outros”; a comunidade deve ter responsabilidade para avaliar os efeitos tecnológicos sobre o direito à privacidade.

Norberto Bobbio fala de um caráter relativo sobre os direitos fundamentais, pois “bem raros são aqueles que não entram em concorrência com outros direitos fundamentais que não são suspensos em determinadas circunstâncias ou que não são negados a determinadas categorias de pessoas, por isso diz-se que não possuem caráter absoluto” (VIEIRA, 2007). Assim, isso fica evidente no caso do estado de defesa, previsto no ordenamento pátrio, quando ficam suspensos o direito de reunião e à privacidade, como ainda a previsão existente para a violação da privacidade domiciliar se atendidos os pressupostos do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal⁴.

Assim, na esfera privada há interesse público, pois algumas particularidades do indivíduo que vive em sociedade podem se tornar relevantes para a comunidade. O acesso ao público é restrito, mas passível de ingresso em caso de interesse público, por exemplo, pois é o menor grau de privacidade entre as três esferas, como ocorre na quebra de sigilo bancário autorizada judicialmente. Logo, o direito à vida privada é pleno, mas não é ilimitado.

Todavia, uma coisa é se opor quanto à divulgação das imagens, fato que pode se desdobrar e caracterizar diversos ilícitos, os quais não vêm ao caso para o deslinde desta investigação; ou que suscitaria debates infundáveis como, por exemplo, saber se o local fotografado era público, se era uma pessoa pública, se a imagem era chocante, que danos causou, ou uma infinidade de outras circunstâncias; mas outra coisa é a crítica quanto ao que foi extraído desautorizadamente do confinado ambiente privado, pela invasão de um drone.

Nesse encaminhamento, o direito à privacidade decorre do direito à liberdade, sendo que o primeiro abriga a permissão de isolamento à curiosidade pública, pressupondo o dever de todas as outras pessoas não se imiscuírem naquela intimidade alheia, enquanto o segundo resguarda o direito a uma livre escolha daquilo que pretende expor ou não para terceiros, pressupondo o dever de todas as outras pessoas respeitarem a opção alheia.

⁴ XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial

A intromissão de terceiros na privacidade de alguém traz, intrinsecamente, ao menos três hipóteses de consumação: seja pelo mero acesso não autorizado, seja pelo conhecimento de informações que a vítima não desejou expor, sejam pela divulgação a terceiros.

Embora a retórica ainda esteja impregnada de insegurança, posto que inafastado o permanente conflito entre o direito à privacidade e o interesse público ou os direitos de outrem, não se pode deslembrar que não se tratam de direitos ilimitados, pois a plenitude de qualquer deles se esgota com a inviolabilidade dos direitos fundamentais, tais como os consignados nos incs. X e XI do art. 5º da Constituição Feral, Carta Magna suficiente para aclarar os limites da ação humana.

2 Capítulo 3: A Comparação entre a LGPD e o Direito à Privacidade em Outros Países

Os Estados Unidos são considerados um dos países mais influentes no cenário mundial da tecnologia e da inovação. No entanto, os Estados Unidos não possuem uma lei federal específica sobre a proteção de dados pessoais. Ao invés disso, os Estados Unidos adotam uma abordagem setorial e fragmentada, baseada em diversas leis estaduais e federais que regulam aspectos específicos do tratamento de dados pessoais, como a saúde, a educação, as comunicações, o comércio, entre outros (SCHWARTZ; SOLVEY, 2011).

Uma das principais leis federais sobre a proteção de dados pessoais nos Estados Unidos é a Privacy Act de 1974, que regula o uso de dados pessoais pelo governo federal. Esta lei estabelece que as agências federais devem informar aos indivíduos sobre os propósitos para os quais coletam seus dados pessoais, garantir a precisão e a relevância dos dados coletados, limitar o acesso e a divulgação dos dados a terceiros autorizados e permitir aos indivíduos o acesso e a correção dos seus dados pessoais (EUA, 1974).

Outra lei federal importante é a Electronic Communications Privacy Act (ECPA) de 1986, que protege as comunicações eletrônicas contra interceptações ilegais. Esta lei proíbe que provedores de serviços de comunicação divulguem o conteúdo ou os registros das comunicações dos usuários sem o consentimento destes ou sem

uma ordem judicial. A ECPA também restringe as possibilidades de acesso do governo às comunicações eletrônicas dos cidadãos (EUA, 1986).

Além das leis federais, os Estados Unidos também contam com leis estaduais que regulam a proteção de dados pessoais. Um exemplo é a California Consumer Privacy Act (CCPA) de 2018, que é considerada uma das leis mais abrangentes e rigorosas sobre o assunto nos Estados Unidos. A CCPA concede aos consumidores da Califórnia o direito de saber quais dados pessoais são coletados pelas empresas, para quais fins são usados e com quem são compartilhados; o direito de solicitar a exclusão dos seus dados pessoais; o direito de optar por não ter seus dados pessoais vendidos; e o direito de não ser discriminado por exercer seus direitos (CALIFÓRNIA, 2018).

A União Europeia é considerada um dos blocos regionais mais avançados no que diz respeito à proteção de dados pessoais. A União Europeia possui um regulamento geral sobre o assunto, que é o GDPR, que entrou em vigor em 2018. O GDPR é aplicável a todas as organizações que oferecem bens ou serviços ou monitoram o comportamento dos cidadãos da União Europeia, independentemente da sua localização geográfica. O GDPR visa harmonizar as normas e as práticas de proteção de dados pessoais na União Europeia, garantindo um alto nível de proteção aos direitos fundamentais dos cidadãos (UNIÃO EUROPEIA, 2016).

O GDPR define dados pessoais como “qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável” (UNIÃO EUROPEIA, 2016, Art. 4º, 1). O GDPR também reconhece a existência de categorias especiais de dados pessoais, que são aqueles que “revelam a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas ou a filiação sindical” ou que “dizem respeito à saúde ou à vida sexual ou orientação sexual” ou que “se relacionam com condenações penais ou infrações” (UNIÃO EUROPEIA, 2016 Art. 9º).

O GDPR estabelece uma série de princípios que devem orientar o tratamento de dados pessoais, tais como: licitude, lealdade e transparência; limitação das finalidades; minimização dos dados; exatidão; limitação da conservação; integridade e confidencialidade; e responsabilidade (UNIÃO EUROPEIA, 2016 Art. 5º). Além disso, o GDPR prevê uma série de direitos para os titulares dos dados pessoais, como: direito de acesso; direito de retificação; direito de apagamento; direito de limitação do tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de oposição; e

direito de não ficar sujeito a decisões automatizadas (UNIÃO EUROPEIA, 2016 Art. 15-22).

O GDPR também define as figuras do responsável e do subcontratante pelo tratamento dos dados pessoais. O responsável é “a pessoa singular ou coletiva [...] que determina as finalidades e os meios do tratamento dos dados pessoais” (UNIÃO EUROPEIA, 2016 Art. 4º, 7). O subcontratante é “a pessoa singular ou coletiva [...] que trata os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento destes” (UNIÃO EUROPEIA, 2016 Art. 4º, 8). O GDPR exige que o responsável e o subcontratante adotem medidas técnicas e organizativas para garantir um nível de segurança adequado aos riscos apresentados pelo tratamento dos dados pessoais (UNIÃO EUROPEIA, 2016 Art. 32).

O GDPR também cria o Comitê Europeu para a Proteção de Dados (CEPD), que é um órgão independente da União Europeia responsável por assegurar a aplicação coerente do GDPR em toda a União Europeia. O CEPD tem como atribuições: emitir orientações e recomendações sobre a interpretação e a aplicação do GDPR; emitir pareceres sobre projetos de decisões das autoridades nacionais de proteção de dados; promover a cooperação e a coordenação entre as autoridades nacionais de proteção de dados; entre outras (UNIÃO EUROPEIA, 2016 Art. 68-76).

O GDPR representa um modelo exemplar para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos na União Europeia. No entanto, a sua implementação também enfrenta alguns desafios e críticas. Alguns desses desafios são: a adaptação das organizações às novas regras; a harmonização do GDPR com as legislações nacionais dos Estados-membros da União Europeia; a compatibilização do GDPR com outros regimes jurídicos internacionais sobre a proteção de dados pessoais; a efetividade das sanções previstas pelo GDPR; entre outros (KUNER et al., 2019).

O Canadá é considerado um dos países mais respeitados no que se refere à proteção de dados pessoais. O Canadá possui uma lei federal sobre o assunto, que é a Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), que entrou em vigor em 2000. A PIPEDA se aplica às organizações que realizam atividades comerciais no Canadá ou que transferem dados pessoais para fora do Canadá. A PIPEDA visa garantir um equilíbrio entre o direito à privacidade dos indivíduos e as necessidades legítimas das organizações de coletar e usar dados pessoais (CANADÁ, 2000).

A PIPEDA define dados pessoais como “informação sobre um indivíduo identificável” (CANADÁ, 2000, Sec. 2). A PIPEDA não faz distinção entre dados pessoais sensíveis e não sensíveis, mas exige que as organizações obtenham um consentimento mais explícito para o tratamento de dados que possam gerar um maior impacto na privacidade dos indivíduos.

A PIPEDA estabelece uma série de princípios que devem orientar o tratamento de dados pessoais, tais como: responsabilidade; identificação das finalidades; consentimento; limitação da coleta; limitação da utilização, divulgação e conservação; exatidão; medidas de segurança; transparência; acesso individual; e possibilidade de recurso (CANADÁ, 2000, Schedule 1).

Além disso, a PIPEDA prevê uma série de direitos para os indivíduos, como: direito de acesso; direito de retificação; direito de exclusão; direito de limitação do tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de oposição; e direito de não ficar sujeito a decisões automatizadas (CANADÁ, 2000, Sec. 4.9).

A PIPEDA também cria o Comissário de Privacidade do Canadá, que é um oficial independente do Parlamento responsável por supervisionar o cumprimento da PIPEDA e outras leis federais de privacidade. O Comissário tem como atribuições: investigar as queixas dos indivíduos; realizar auditorias das práticas de tratamento de dados das organizações; promover a conscientização sobre os direitos e deveres em matéria de privacidade; entre outras (CANADÁ, 2000, Sec. 11-12).

A PIPEDA representa um modelo equilibrado para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos no Canadá. No entanto, a sua implementação também enfrenta alguns desafios e críticas. Alguns desses desafios são: a adaptação das organizações às novas regras; a harmonização da PIPEDA com as legislações provinciais do Canadá; a compatibilização da PIPEDA com outros regimes jurídicos internacionais sobre a proteção de dados pessoais; a efetividade das sanções previstas pela PIPEDA; entre outros (AUSTIN, 2019).

O desenvolvimento tecnológico e a inovação comercial são motores essenciais para o crescimento econômico e a competitividade global. Empresas em todo o mundo estão constantemente buscando novas tecnologias e inovações para melhorar seus produtos e serviços, aumentar sua eficiência operacional e criar novos modelos de negócios. No entanto, esses esforços podem, às vezes, entrar em conflito com as leis de privacidade e proteção de dados.

Por exemplo, muitas inovações tecnológicas envolvem a coleta e análise de grandes volumes de dados, muitos dos quais podem ser pessoais ou sensíveis. Embora esses dados possam ser extremamente valiosos para as empresas, seu uso também pode levantar questões significativas de privacidade.

Equilibrar o direito ao desenvolvimento tecnológico e à inovação comercial com a necessidade de proteger a privacidade dos cidadãos é um desafio complexo. Por um lado, restringir demais o uso de dados pode impedir a inovação e limitar os benefícios que as novas tecnologias podem trazer. Por outro lado, permitir que as empresas usem dados sem restrições pode levar a violações graves da privacidade.

Mas a proteção de dados e a inovação não são necessariamente objetivos incompatíveis ou contraditórios. Pelo contrário, podem ser mutuamente benéficos e solidários. Por exemplo, a proteção de dados pode promover a confiança entre indivíduos e organizações, o que pode estimular a demanda e a oferta de produtos e serviços inovadores. A inovação pode também melhorar a proteção de dados, fornecendo novas ferramentas e soluções para melhorar a privacidade.

Esse equilíbrio pode variar dependendo do contexto, da finalidade e do impacto de cada atividade de processamento de dados. Alguns critérios que podem ajudar a encontrar esse equilíbrio são:

- O princípio da proporcionalidade: O tratamento de dados deve ser proporcional ao objetivo legítimo perseguido pela organização. Isto significa que o tratamento de dados deve ser necessário, adequado, pertinente e não excessivo para atingir esse objetivo;
- O princípio da transparência: O tratamento de dados deve ser transparente para as pessoas cujos dados são tratados. Isso significa que os indivíduos devem ser informados sobre quem está processando seus dados, por que, como, onde, quando e com quem seus dados são compartilhados;

- O princípio da responsabilização: O tratamento de dados deve ser responsável perante as pessoas cujos dados são tratados. Isso significa que os indivíduos devem ter controle sobre seus próprios dados, como o direito de acessar, corrigir, apagar, limitar, portar ou opor-se ao processamento dos seus dados; e
- O princípio da segurança: O processamento de dados deve ser seguro para os indivíduos cujos dados são processados. Isso significa que as organizações devem tomar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados contra acessos não autorizados, perdas acidentais, destruição ou danos.

4 Considerações Finais

Ao longo deste artigo, exploramos a complexidade e a relevância da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e do direito à privacidade no Brasil, bem como as normas e práticas de outros países como os Estados Unidos, a União Europeia e o Canadá.

A LGPD e o direito à privacidade são temas dinâmicos que exigem uma abordagem multidisciplinar e internacional. A comparação entre a LGPD e o direito à privacidade no Brasil com as normas e as práticas de outros países pode contribuir para o avanço da ciência jurídica e para a promoção dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Identificamos que a LGPD representa um avanço significativo para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos no Brasil. No entanto, sua implementação ainda enfrenta desafios significativos, como a adequação das organizações públicas e privadas às novas regras e a conscientização dos titulares dos dados sobre seus direitos.

Observamos também que o direito à privacidade é um direito fundamental que está intimamente relacionado à proteção de dados pessoais. No entanto, no contexto digital, esse direito enfrenta novos desafios e ameaças. A crescente coleta e uso de dados pessoais por empresas de tecnologia e governos podem representar uma violação ao direito à privacidade dos cidadãos.

Uma questão polêmica que ainda demanda estudos posteriores é a legalidade do monitoramento constante dos internautas pelas empresas de tecnologia. Embora essas empresas argumentem que coletam e usam os dados dos usuários para oferecer produtos e serviços personalizados, nem sempre é claro para os usuários como seus dados são tratados e compartilhados.

Uma tese inusitada que surge deste estudo é a possibilidade de considerar o “consentimento digital” como uma nova categoria de consentimento no direito civil. O consentimento digital seria um consentimento expresso e informado dado por um indivíduo para permitir o tratamento de seus dados pessoais no contexto digital. Este conceito poderia ajudar a esclarecer as obrigações das empresas de tecnologia e os direitos dos usuários em relação à coleta e ao uso de seus dados pessoais.

Além disso, é crucial encontrar um equilíbrio entre o direito ao desenvolvimento tecnológico e à inovação comercial e a necessidade de proteger a privacidade dos cidadãos. Embora isso possa ser desafiador, vários autores sugerem que é possível alcançar esse equilíbrio através de uma combinação cuidadosa de regulamentação, práticas empresariais responsáveis e inovação na forma como usamos e protegemos os dados.

Em conclusão, a LGPD e o direito à privacidade são temas complexos e dinâmicos que exigem uma abordagem multidisciplinar e internacional. A comparação entre a LGPD e o direito à privacidade no Brasil com as normas e as práticas de outros países pode contribuir para o avanço da ciência jurídica e para a promoção dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Por fim, fica uma reflexão: em um mundo cada vez mais digital, onde nossos dados pessoais se tornaram uma moeda valiosa, será que ainda podemos falar em privacidade? Ou será que estamos caminhando para uma nova era onde a privacidade se tornará um luxo acessível apenas para poucos? Essas são questões que precisam ser debatidas não apenas pelos juristas, mas por toda a sociedade.

5 Referências

AUSTIN, L. M. Privacy and the question of technology. *Law and Philosophy*, v. 38, n. 2, p. 119-141, 2019.

BRANCO, P. G. G. Privacidade versus segurança: uma análise do caso Snowden sob a ótica do constitucionalismo contemporâneo. *Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça*, v. 12, n. 41, p. 11-34, 2018.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, ago. 2018.

CALIFÓRNIA. California Consumer Privacy Act (CCPA). Sacramento: California State Legislature, 2018.

CANADÁ. Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). Ottawa: Parliament of Canada, 2000.

DONEDA, D. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

Doneda D, Almeida BA, Barreto ML. Uso e proteção de dados pessoais na pesquisa científica. *Revista Direito Público* 2019; 16(90):179-194.

EUA. Electronic Communications Privacy Act (ECPA) of 1986. Washington: U.S. Government Printing Office, 1986.

EUA. Privacy Act of 1974. Washington: U.S. Government Printing Office, 1974.

KUNER et al., The GDPR and the future of privacy law: A symposium introduction. *International Data Privacy Law*, v. 9, n. 1, p.

LESSIG, L. Code and other laws of cyberspace version 2.0. New York: Basic Books, 2006.

MARTIN, K. E.; MURPHY, K. E.; PALMER, J. W. The role of data privacy law in shaping socially beneficial behavior online. *Ohio State Law Journal*, v. 83, n. 2, p. 347-392, 2022.

SCHNEIER, B. Data and Goliath: The hidden battles to collect your data and control your world. New York: W.W Norton & Company, Inc., 2015.

SCHWARTZ; SOLVEY. Information privacy law (4th ed.). New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2011.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (GDPR). *Diário Oficial da União Europeia*: série L119/1-88.